

IJTIMOIIY TARMOQLARDAGI SHAXSIYAT TIPOLOGIYASI TADQIQI

Abdurayimova Durдона Samat qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili
va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

abdurayimovadurdona21@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.111107827>

Annotatsiya. Shaxsiyat tipologiyasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar, Shaxsiyat tipologiyasi modellari, Ijtimoiy tarmoqdagi matnlar asosida shaxsiyatni o'rganish, har bir shaxsiyat turning o'ziga xos lingvistik naqshlarini tadqiq qilingan olimlar, Ijtimoiy tarmoqdagi matnlarni tadqiq etishning ahamiyatlari haqida nazariy fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: *Shaxsiyat tipologiyasi, PEN, DISK, MBTI, OCEAN, model, ijtimoiy tarmoq*

Annotation. Studies on personality typology, models of personality typology, personality study based on texts on social networks, scientists who have studied the specific linguistic patterns of each personality type, and the importance of studying texts on social networks have been theoretically discussed.

Key words: *Personality typology, PEN, DISK, MBTI, OCEAN, model, social network*

Shaxsiyat psixologiyasi biologik va atrof-muhit omillaridan kelib chiqadigan xatti-harakatlardagi farqlarni keltirib chiqaradigan tendensiyalarni aniqlash va tahlil qilishga qaratilgan. Shaxs atamasi lotincha "persona" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, u qadimgi yunon o'yinlarida aktyorlar kiygan niqoblarga ishora qiladi va u odatda shaxsning jamoat qiyofasiga ishora qiladi [Cervone, Pervin, 2013]. Shaxslarning o'ziga xosligi ularning shaxsiyatlarida akslanadi. Dastlabki davrlarda shaxslarning o'ziga xos jihatlari Geppokrat temperament shaklida tadqiq etgan, keyinchalik Ibn Sino mijoz deya talqin etgan. I. Pavlov ham shaxslarning bosh miya faoliyatini tadqiq etib, insonlarni 4 turga ajratgan bo'lsa, Eysnek PEN (Psixotizm, Ekstraversiya va Nevrotizm) super omillar nazariyasini ilgari suradi. Keyingi davrlarda Shaxsiyat tipologiyasi tushunchasi vujudga keldi. Shaxsiyat tipologiyasi bo'yicha juda ham ko'plab ilmiy qarashlar vujudga keldi, ularning barchasi temperamentga xos xususiyatlar asosida shakllantirilgan. Shaxsiyat tipologiyasi tadqiqida bir qancha psixologik modellar taklif etilgan. Masalan, Katta beshlik (BF) muqobili sifatida OCEAN, modeli ham deb yuritiladi. Myers-Briggs turi

ko'rsatkichi(MBTI) va DISK modeli kabilar. Quyida 3 ta model haqida qisqacha ma'lumot beramiz.

1-jadval.

Katta beshlik (BF) modeli		
Ochiqlik (Openness)	Aqlli, qiziquvchan va xayolparast.	Yuqori didli va ijodkor shaxslar.
Vijdonlilik (Conscientiousness)	Mas'uliyatli, uyushgan qat'iy.	Ishonchli, tirishqoq va muvaffaqiyatga intiladigan shaxslar.
Ekstraversiya (Extraversion)	Ochiq ko'ngil, do'stona, qat'iyatli	Bu tip samimiy, quvnoq bo'lib, motivatsiyani ijtimoiy hayotdan oladilar.
Muvofiqlik (Agreeableness)	Hamkorlik qiluvchi, yordam beruvchi, tarbiyalovchi.	Bu tip vakillari boshqalarga qaraganda umidli va ishonchli bo'lgan uyg'unlik bor.
Nevrotizm (Neuroticism)	Xavotirli, ishonchsiz, sezgir.	Bu tip sinovchan, asabiy va qarama-qarshi his-tuyg'ularga duch kelishadi

Hozirda ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiyatni tasniflash uchun asosan OCEAN modelidan foydalanilmoqda.

Bu model Karl Junning modeli asosida yaratilgan. Bu model shaxsiyatning 16 turi asoslangan. (INTJ, INTP, ENTJ, ENTP, INFJ, INFP, ENFJ, ENFP, ISTJ, ISFJ, ESTJ, ESFJ, ISTP, ISFP, ESTP va ESFP). Bu turlarining har biri shaxs psixologiyasining o'ziga xos naqshlarini ko'rsatadi.

2-jadval.

MBTI modeli	
1	Introvert (I) yoki Extrovert (E) shaxsning bir-biri bilan qanday munosabatda bo'lishini ko'rsatadi.
2	Sezgi- Intuition (N) yoki Sensing-sezish (S) insonning dunyoni qanday ko'rishini va ma'lumotni qayta ishlashni ko'rsatadi.
3	Fikrlash- Thinking (T) yoki his qilish- Feeling (F) shaxsning qanday qaror qabul qilishini va his-tuyg'ularini qanday yengishini ko'rsatadi.
4	Hukm qilish- Judging (J) yoki Idrok qilish-Perceivin (P) insonning ishga, qaror qabul qilishga va rejalashtirishga bo'lgan yondashuvini aks ettiradi.

DISK modelining asl nazariyasi Uilyam Moulton Marstonning ishi bilan boshlangan bo'lsa-da, Viley 40 yildan ortiq vaqt davomida DISKni tadqiq qiladi va tahlil qildi. DISC asosi birinchi marta Uilyam Moulton Marston tomonidan 1928-yilda yozilgan "Oddiy odamlarning his-tuyg'ulari" kitobida tasvirlangan. Marston to'rtta "asosiy his-tuyg'ular" deb atagan narsani va ular bilan bog'liq bo'lgan xatti-harakatlarni aniqladi [7]. Shaxsiyatni tadqiq etish ijtimoiy tarmoq rivojlanishi bilan virtual olamga ham tatbiq etilib, shaxslarning tipologiyasi, ya'ni o'ziga xos xususiyatlari asosida ma'lum bir tip vakili ekanini ijtimoiy tarmoq vakillarining og'zaki yoki yozma matnlari orqali o'rganish etish kuchaydi.

Bundan tashqari, shaxsiyat ko'p jihatdan nisbatan barqaror narsa sifatida qaraladi [Corr, Matthews, 2009: 53]. Tarmoqdagi odamlarning lingvistik xulq-atvor modellari har xil va psixologik nuqtayi nazardan tasniflanishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, haqiqiy shaxs va onlayn yoki virtual shaxs har xil bo'lishi mumkin, chunki inson o'zini eng yaxshi qobiliyatlari (narsissizm) bilan cheksiz odamlar doirasiga ko'rsatishi mumkin [Bendiukov, 2019: 54]. Har bir holatda nisbiylik mavjud bo'lgani singari ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiyatni tadqiq etish ham nisbiylik nazariyasiga asoslanadi. Ijtimoiy tarmoqlar ishlay boshlagan dastlabki paytda insonlarda shaxsiyatini oshkor qilish yoki uni boricha ko'rsatmaslikka intilishgan bo'lgan, hozirda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ongli va ongsiz ravishda matlar orqali o'z shaxsiyatlarini ifodalashmoqda. Ijtimoiy tarmoqda insonlar o'zlarining shaxsiy ma'lumotlaridan tashqari, kundalik hayotini ham bo'lishmoqda. Shaxslarning butun xatti-harakatlari ularning o'ziga xosligini akslantiruvchi oyna bo'lib, ularni bashorat qilishga katta hissa qo'shadi.

Hozirgi vaqtda tarmoq saytlarining ko'plab tadqiqotchilari asosan foydalanuvchilarning demografiyasi, motivatsiyasi, samaradorligi, hayotdan qoniqish darajasi va boshqalarga e'tibor berishadi. Ammo ijtimoiy tarmoqlar tobora ommalashib borayotgani sababli, foydalanuvchilarning shaxsiy xususiyatlari kabi barqaror psixologik xususiyatlarni o'rganish muhimdir. Odamlarning muloqot qilish va muloqot qilish uchun Internetdan qanday foydalanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin [Correa, Bachmann, Hinsley, Zuniga, 2013:41-61]. Internet orqali odamlar butun dunyo bilan muloqot qilishi, o'zlari haqida ma'lumot bermasalar ham nutqlaridagi lingvistik va ekstralingvistik vositalar yordamida ularni yanada chuqurroq tadqiq etishga yordam beradi. Ijtimoiy tarmoqlardagi matnlar asosida shaxsiyat tahlil etilgan ilmiy tadqiqotlarda lingvistik tahlil shaxsning psixologik portretini aniqlashga va maxsus algoritmlar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Masalan,

Twitter suhbatlarida hissiy barqarorlikning roli [Celli, Rossi, 2012: 10-17] maqolasida shaxsiyat turlari ichida o'xshash xususiyatli shaxslar bir-biri bilan muloqot qilishga moyil ekanligini va muloqot uzoqroq davom etishi aniqlangan bo'lsa, ijtimoiy tarmoq ma'lumotlari bo'yicha shaxsiy xususiyatlar va kognitiv qobiliyatlarni tashxislash modellariga tushuntirish mumkin bo'lgan sun'iy intellekt usullarini qo'llash [8] maqolasida shaxsiyat tipologiyasi algoritmlari ishlab chiqilib sun'iy intellekt uchun tatbiq etilgan. Psycho-linguistic features of personality behavioral patterns in instagram [Obvintseva, Yukhmina, 2021: 79-89] ilmiy maqolada shaxsiyatlarning lingvistik naqshlarida bir-biridan farqli jihatlari mavjud ekanligi, ya'ni ular so'zlarni qo'llash sonida, frazalar, neologizmlar, metaforalar kabi bir qancha lingvistik belgilar bilan farqlanishi tadqiq etilgan.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, shaxsiyatning o'ziga xosligi ularning lingvistik va ekstralingvistik naqshlarida o'z ifodasini topadi. Shu bilan birga, shaxsiyat tipologiyasini ijtimoiy tarmoqlardagi matnlar(yozma, og'zaki) asosida tadqiq etish psixolingvistik ekspertizadan tashqari, onlayn savdo, maslahat, marketing sohalari uchun ham katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, sun'iy intellektlar uchun shaxsiyatlar tipologiyasi algoritmlari yaratilishi texnologiya sohasida ham tub burilishlarga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bendiukov, M. A. (2019). Psychology of social networks: between frustration and addiction. Modern media in the context of information technologies. 2019. –P. 54-58.
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44031880_85908334.pdf
2. N. Obvintseva., E.Yukhmina. Psycho-linguistic features of personality behavioral patterns in instagram. Selection and peer-review under responsibility of the Organizing Committee of the conference. 2021. –P. 79-89.
<https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.06.04.10>
3. Cervone, D., Pervin, L. A. Personality: Theory and research. Danvers, MA: John Wiley ., Sons. 2013. –P. 365.
4. Celli, F., Rossi, L. The role of emotional stability in Twitter conversations. In Proceedings of the Workshop on Semantic Analysis in Social Media Association for Computational Linguistics, Stroudsburg, PA, USA. 2012. –P.10-17.
5. Correa, T., Bachmann, I., Hinsley, A. W., De Zuniga, H. G. . Personality and social media use. In Organizations and social networking: Utilizing social media

to engage consumers. IGI Global. 2013. –P. 41-61. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-4062-9.ch003>

6. Corr.P. J., Matthews, G. The cambridge handbook of personality psychology. Cambridge University Press Cambridge. 2009. –P. 53-62. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511596544>

7. <https://www.discprofile.com/what-is-disc/research-reliability-and-validity> [2023. 11. 12].

8. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-56080-8> [2024. 12. 03].